

УДК 796.012.61

DOI 10.5281/zenodo.17129360

Научная статья

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ

THE RELATIONSHIP BETWEEN DAILY MOTOR ACTIVITY AND PHYSICAL CONDITION IN STUDENTS

ЗАМЕШАЕВ ТИМОФЕЙ ИГОРЕВИЧ,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

ЦИНИС АЛЕКСЕЙ ВЕСТУРОВИЧ,

кандидат педагогических наук, доцент,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

ZAMESHAEV TIMOFEY IGOREVICH,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

TSINIS ALEXEY VIESTUROVICH,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

Современный образ жизни студентов характеризуется критическим снижением уровня физической активности, что создает риски для здоровья. Неструктурированная двигательная активность (НДА), такая как ходьба, рассматривается как доступный способ компенсации гиподинамии, однако ее влияние на конкретные показатели физической подготовленности изучено недостаточно. В статье изучена взаимосвязь между количеством шагов в день и показателями физической подготовленности у студентов. Количество шагов у участников ($n=50$) оценивалось с помощью приложения на смартфоне в течение 14 дней. Оценивались прыжок в длину, подтягивания, отжимания и индекс Руфье. Уровень подготовленности оказался ниже среднего, что требует внедрения программ по повышению двигательной активности.

The modern lifestyle of students is characterized by a critical decrease in the level of physical activity, which creates health risks. Unstructured motor activity (NDA), such as walking, is considered as an affordable way to compensate for physical inactivity, but its effect on specific indicators of physical fitness has not been sufficiently studied. The article examines the relationship between the number of steps per day and the indicators of physical fitness among students. The number of steps of the participants ($n=50$) was estimated using a smartphone app for 14 days. The long jump, pull-ups, push-ups and the Roufier index were evaluated. The level of fitness turned out to be below average, which requires the introduction of programs to increase physical activity.

Ключевые слова: двигательная активность, количество шагов, физическая подготовленность, студенты, индекс Руфье.

Key words: motor activity, number of steps, physical condition, students, Roufier index.

Современный образ жизни, особенно в студенческой среде, характеризуется снижением уровня физической активности вследствие высокой учебной нагрузки, длительного пребывания за экранами смартфонов и малоподвижного образа жизни [8, с. 238]. По данным ВОЗ, более 80 % молодёжи не достигает рекомендованного объёма физических нагрузок, это не менее 60 минут умеренной или высокой интенсивности ежедневно. Это создаёт предпосылки для развития гиподинамии, снижения общей работоспособности и роста рисков хронических заболеваний [18, с. 20].

Одним из доступных способов компенсации недостатка активности является увеличение повседневной, неструктурированной двигательной активности, например, за счёт пеших прогулок, отказ от транспорта в пользу пеших прогулок, использование лестниц вместо лифтов [12, с. 1083]. Количество шагов в день стало универсальным показателем такой активности. Исследования показывают, что достижение 7000–10000 шагов в сутки связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, снижением массы тела и повышением выносливости [13, с. 1564; 16, с. 5].

Однако малоизученным остаётся влияние неструктурированной двигательной активности на конкретные показатели физической подготовки, такие как сила, скорость и координация [15, с. 1016]. Большинство работ сосредоточены на структурированных тренировках, тогда как роль пеших прогулок недооценена [16, с. 4].

В данной работе анализируется корреляция между среднесуточным количеством шагов и базовыми тестами физической подготовленности: прыжок в длину с места, подтягивания, отжимания и проба Руфье. Все тесты применялись одинаково для мужчин и женщин, что позволило провести сравнительный анализ в том числе по полу.

Актуальность исследования определяется необходимостью разработки реалистичных программ физического воспитания, ориентированных на повседневную жизнь студентов, а не только на занятия в спортзале.

Методы исследования.

Исследование проводилось в марте–апреле 2025 года. В эксперименте приняли участие 50 студентов очной формы обучения в возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст — $20,3 \pm 1,1$ года), из них 25 мужчин и 25 женщин. Все участники были добровольцами.

Критерии включения: возраст 18–22 года, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам, регулярное посещение занятий по физической культуре. Исключение: студенты, систематически занимающиеся спортом (более 3 тренировок в неделю), лица с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы.

Методы сбора данных. На смартфоны были установлены приложения, которые считают количество шагов. Сбор данных проходил в течение 14 календарных дней. Данные с устройств ежедневно заносили в базу данных. Для анализа использовалось среднесуточное количество шагов за весь период. Использование мобильных приложений для подсчёта шагов способствует повышению объективности данных, так как люди при оценке своей двигательной активности часто искажают данные, а использование приложений также позволяет вести непрерывный мониторинг в любых условиях [2, с. 2020]. Исследования показывают, что приложения достаточно точно отображают количество пройденных шагов [3, с. 447; 4; 6]. Для подсчёта шагов использовалось приложение Google fit из-за его высокой точности и простоты сбора данных.

Физическая подготовленность оценивалась в один и тот же день после периода адаптации (первые 3 дня эксперимента). Все тесты проводились в период с 14:00 до 16:00 на улице. Перед тестированием — стандартная разминка (10 минут).

Единые тесты для всех участников:

- Прыжок в длину с места — выполнялся с исходного положения стоя, ноги на

ширине плеч. Замер производился от отметки пятками в начале до ближайшей точки приземления. Проводилось 3 попытки, засчитывалась лучшая. Тест оценивает взрывную силу нижних конечностей.

– Подтягивания на перекладине — максимальное количество раз с полным подъёмом (подбородок выше уровня перекладины), хват обратный. Выполнялось до отказа. Тест оценивает силу мышц спины и рук.

– Отжимания от пола — максимальное количество правильных отжиманий за 1 минуту. Техника: туловище касается пола, руки сгибаются под углом 90°, корпус прямой. Неправильные движения не засчитывались. Тест оценивает общую мышечную выносливость.

– Тест Руфье — проводился по стандартной методике:

- P1 — пульс в покое (за 5 секунд × 12);
- P2 — пульс сразу после 30 приседаний за 45 секунд;
- P3 — пульс через 1 минуту восстановления.

Индекс рассчитывался по формуле:

$$\text{Индекс Руфье} = \frac{4 \times (P1 + P2 + P3) - 200}{10}$$

Интерпретация: до 5 — отличное состояние, 5–10 — хорошее, 10–15 — удовлетворительное, выше 15 — слабое.

Математическая обработка данных.

Для анализа использовалось программное обеспечение Microsoft Excel. Рассчитывались средние значения (M), стандартные отклонения (σ). Для выявления взаимосвязей применялся коэффициент линейной корреляции Пирсона (r). Уровень значимости принимался $p < 0,05$. Корреляция интерпретировалась следующим образом: 0–0,3 — слабая, 0,3–0,5 — умеренная, 0,5–0,7 — сильная, выше 0,7 — очень сильная.

Результаты.

Таблица 1. Общие показатели двигательной активности и физической подготовленности

Показатель	Среднее значение	Стандартное отклонение
Среднее количество шагов в день	6240	± 1870
Прыжок в длину с места (см)	198,3	± 28,6
Подтягивания (раз)	5,1	± 3,4
Отжимания за 1 мин (раз)	16,7	± 7,2
Индекс Руфье	8,9	± 3,1

Среднее количество шагов (6240) ниже рекомендованного уровня в 7 000–10000 шагов в день [18, с. 20], что указывает на недостаточную повседневную активность (табл. 1).

Таблица 2. Показатели, разделённые по полу

Показатель	Мужчины (n=25)	Женщины (n=25)
Подтягивания	7,3 ± 3,1	2,9 ± 1,8
Отжимания	14,2 ± 5,3	19,2 ± 8,1
Прыжок в длину	208,4 ± 25,1	188,2 ± 27,9
Индекс Руфье	8,1 ± 2,9	9,7 ± 3,3

Наблюдаются различия по силовым показателям: мужчины лучше справляются с

подтягиваниями, женщины — с отжиманиями (табл. 2).

Таблица 3. Корреляционный анализ

Показатель физподготовки	Коэффициент корреляции (R)	Уровень значимости (P)
Количество шагов – Прыжок в длину	0,38	$p < 0,05$
Количество шагов – Подтягивания	0,31	$p < 0,05$
Количество шагов – Отжимания	0,42	$p < 0,01$
Количество шагов – Индекс Руфье	-0,47	$p < 0,01$

Интерпретация.

– Положительная корреляция между количеством шагов и прыжком в длину ($r = 0,38$) указывает на то, что более активные студенты демонстрируют лучшую взрывную силу нижних конечностей.

– Связь с подтягиваниями слабая ($r = 0,31$), что может быть объяснено тем, что ходьба не нагружает мышцы, задействованные в этом упражнении.

– Наиболее сильная корреляция — с отжиманиями ($r = 0,42$), скорее всего это вызвано маленькой выборкой.

– Отрицательный коэффициент с индексом Руфье ($r = -0,47$) означает, что чем больше шагов делает студент в течение дня, тем лучше функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.

Обсуждение.

Полученные данные подтверждают положительную, хотя и умеренную, взаимосвязь между повседневной двигательной активностью и физической подготовленностью (табл. 3). Однако общий уровень подготовленности участников оказался ниже среднего, что соответствует современным тенденциям среди молодёжи [7, с. 1145; 5, с. 12].

Так, среднее количество шагов 6240 ниже порога в 7000 шагов, установленного как минимальный уровень для поддержания здоровья [18, с. 34]. Результаты в подтягиваниях (5,1 раза в среднем) и отжиманиях (16,7 раз) значительно уступают нормативам ГТО и средним показателям по стране. Прыжок в длину (198,3 см) находится на уровне «удовлетворительно», а индекс Руфье (8,9) указывает на удовлетворительное, но не хорошее состояние сердечно-сосудистой системы.

Слабые корреляции могут быть обусловлены рядом факторов:

- низкая интенсивность активности (преимущественно ходьба);
- отсутствие силовых нагрузок в повседневной жизни;
- маленькая выборка;
- краткосрочность исследования (14 дней) [9, с. 102].

Тем не менее, наличие статистически значимой корреляции с отжиманиями и тестом Руфье говорит о том, что даже неспециализированная активность способствует развитию общей выносливости и мышечного тонуса [11, с. 1336].

Интересно, что женщины показали лучшие результаты в отжиманиях, несмотря на меньшую силу. Это может быть связано с большим вниманием к упражнениям для кора и верхнего плечевого пояса в рамках обязательных занятий по физкультуре.

Результаты согласуются с данными международных исследований, где также отмечается положительное влияние шаговой активности на кардиореспираторную

выносливость [1, с. 74; 14, с. 220]. Однако в отличие от них, в данном исследовании не было выявлено сильной связи с силовыми качествами, что может указывать на недостаток разнообразия в двигательной активности студентов [17, с. 802].

Анализ факторов, влияющих на двигательную активность студентов.

Помимо количественных данных, в ходе исследования была проведена анкета среди участников, направленная на выявление социально-бытовых и психологических факторов, влияющих на уровень их повседневной активности. Респондентам были предложены вопросы о режиме дня, использовании транспорта, мотивации к движению, уровне стресса и восприятию собственного здоровья.

На вопрос «Какой вид передвижения вы используете чаще всего?»:

- 64 % выбрали общественный транспорт;
- 20 % выбрали личный автомобиль или такси;
- 16 % указали, что чаще всего передвигаются пешком.

При этом 78 % респондентов отметили, что живут в радиусе 3–5 км от университета, что теоретически позволяет добираться пешком или на велосипеде. Однако большинство объясняют отказ от ходьбы нехваткой времени, усталостью или плохой погодой.

Интересно, что уровень осведомлённости о нормах физической активности оказался довольно высоким: 84 % участников знали, что рекомендуется проходить не менее 7000–10000 шагов в день, однако не делали этого.

Также было выявлено, что высокий уровень учебного стресса (по шкале PSS-10) коррелирует с более низкой двигательной активностью ($r = -0,39$; $p < 0,05$). Студенты с высоким уровнем тревожности чаще выбирали малоподвижный досуг: просмотр видео, социальные сети, игры. Это может быть из-за того, что стресс может способствовать снижению мотивации к физической активности, особенно у лиц с низким уровнем самодисциплины.

Заключение.

Проведённое исследование выявило умеренную положительную корреляцию между повседневной двигательной активностью и базовыми показателями физической подготовленности у студентов. Наиболее выраженная связь установлена с отжиманиями и тестом Руфье, что свидетельствует о влиянии фоновой активности на мышечную выносливость и кардиореспираторное здоровье.

Однако общий уровень подготовленности участников оказался ниже среднего, а среднесуточное количество шагов — ниже рекомендованного. Это указывает на необходимость системных изменений в подходе к физическому воспитанию в вузах.

Результаты исследования подтверждаются как отечественными, так и международными данными, которые показывают, что даже небольшое увеличение двигательной активности может привести к значительному улучшению здоровья и работоспособности молодёжи.

Будущие исследования целесообразно проводить с увеличенной выборкой, в разных регионах страны, с применением акселерометров и длительным наблюдением (3–6 месяцев). Также перспективно изучение влияния сезонности, пола, специальности и психоэмоционального состояния на двигательную активность.

Внедрение комплексных программ, сочетающих мотивацию, образование и изменение образовательной среды, может стать ключом к формированию устойчивой привычки к движению у студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абасова С.С., Мурсалова А.Ш., Цындрина А.В. Влияние физической культуры на здоровье человека // Проблемы науки. 2021. № 7 (164).

2. Белентьев С.А. Использование технологий и гаджетов для мониторинга физической активности и их влияние на результаты тренировок // Вестник науки. 2024. № 6 (75).
3. Кондаков В.Л., Шепляков А.С. Анализ мобильных приложений для повышения уровня двигательной активности студенческой молодежи // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27. № 2. С. 443–450.
4. Парчевская И.И. Опыт применения фитнес приложений мобильных устройств, в учебном процессе по физической культуре // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2022. №5.
5. Правдов Д.М., Правдов М.А., Хромцов Н.Е., Мацко А.И. Взаимосвязь психомоторных показателей и двигательной активности студентов физкультурного профиля // Теория и практика физической культуры. 2021. № 8. С. 11–13.
6. Смирнова Е.И., Сухостав О.А., Матюнина Н.В. Мобильные приложения как средство активизации самостоятельной работы по физической культуре студентов // Вестник Томского государственного университета. 2022. №474. С. 22–28. DOI 10.17223/15617793/474/3.
7. Booth F.W., Roberts C.K., Laye M.J. Lack of exercise is a major cause of chronic diseases // Comprehensive Physiology. 2012. Vol. 2. No. 2. P. 1143–1211.
8. Saunders T. J. et al. Combinations of physical activity, sedentary behaviour and sleep: relationships with health indicators in school-aged children and youth // Applied physiology, nutrition, and metabolism. 2016. Т. 41. No. 6. P. S238–S293.
9. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. 567 p.
10. Dolezal B.A., Neufeld E.V., Boland D.M. et al. Agreement between Fitbit and ActiGraph for measuring daily step count and moderate-to-vigorous physical activity // Measurement in Physical Education and Exercise Science. 2017. Vol. 21. No. 4. P. 238–245.
11. Garber C.E., Blissmer B., Deschenes M.R. et al. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise // Medicine & Science in Sports & Exercise. 2011. Vol. 43. No. 7. P. 1334–1359.
12. Haskell W.L., Lee I.M., Pate R.R. et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association // Circulation. 2007. Vol. 116. No. 9. P. 1081–1093.
13. Kasapis C., Thompson P.D. The effects of physical activity on serum C-reactive protein and inflammatory markers: a systematic review // Journal of the American College of Cardiology. 2005. Vol. 45. No. 10. P. 1563–1569.
14. Lee I.M., Shiroma E.J., Kamada M. et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy // The Lancet. 2012. Vol. 380. No. 9838. P. 219–229.
15. Markov A., Smith B., Johnson C. et al. Acute effects of concurrent muscle power and sport-specific endurance exercises on markers of immunological stress response and measures of muscular fitness in highly trained youth male athletes // European Journal of Applied Physiology. 2023. Vol. 123. No. 5. P. 1015–1026.
16. Tudor-Locke C., Bassett D.R. How many steps/day are enough? Preliminary pedometer indices for public health // Sports Medicine. 2004. Vol. 34. No. 1. P. 1–8.
17. Warburton D.E.R., Nicol C.W., Bredin S.S.D. Health benefits of physical activity: the evidence // Canadian Medical Association Journal. 2006. Vol. 174. No. 6. P. 801–809.
18. WHO. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization, 2010. 60 p.

Поступила в редакцию: 12.09.2025

© Замешаев Т.И., Цинис А.В., 2025.

Принята в печать: 14.10.2025